

Farkhod Adilov,
Associate professor, PhD,
Tashkent Financial
Institute, Tashkent

Farhod Adilov, dotsent,
t.f.f.d., PhD,
Toshkent moliya instituti,
Toshkent

АДИЛОВ Ф.А., доцент,
Ташкентский финансовый
институт, Ташкент

O‘ZBEKISTON VA OZARBAYJON O‘RTASIDAGI IQTISODIY ALOQALAR: RETROSPEKTIVA VA HOZIRGI ZAMON

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada O‘zbekiston va Ozarbayjon respublikalari o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarning tarixi, hozirgi kuni va istiqbollari haqidagi ma’lumotlar manbalar asosida tahlil qilingan. Xususan mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarning tarixiy ildizlari va sovet davridagi aloqalarning asosiy jihatlari haqida ma’lumotlar berilgan, hamda hozirgi kundagi aloqalar iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida tahlil qilinib xulosa va takliflar shakllantirilgan.

KALIT SO‘ZLAR: globallashuv, port, aloqalar, industrial-agrar, og‘ir sanoat, istiqbol, neft va gaz, savdo-iqtisodiy.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ: РЕТРОСПЕКТИВА И НАСТОЯЩЕЕ

АННОТАЦИЯ. В данной статье на основе источников анализируются сведения об истории, современности и перспективах экономических отношений между республиками Узбекистан и Азербайджан. В частности, предоставляется информация об исторических корнях экономических отношений между странами и основных аспектах отношений в советское время, а современные отношения анализируются на основе экономических показателей и делаются выводы и предложения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, порт, коммуникации, промышленно-аграрная, тяжелая промышленность, перспектива, нефтегазовая, торгово-экономическая.

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND AZERBAIJAN: RETROSPECTIVE AND PRESENT

ABSTRACT This article, based on sources, analyzes information about the history, modernity and prospects for economic relations between the republics of Uzbekistan and Azerbaijan. In particular, information is provided on the historical roots of economic relations between countries and the main aspects of relations in the Soviet era, and modern relations are analyzed on the basis of economic indicators and conclusions and suggestions are made.

KEY WORDS: globalization, port, communications, industrial and agricultural, heavy industry, perspective, oil and gas, trade and economic

Hozirgi kundagi globallashuv davrida hech qaysi bir davlat qaysidir bir mamlakat bilan aloqa qilmasdan rivojlana olmaydi. Ayniqsa qo'shni va qardosh xalqlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Evropa va jahon bozoriga chiqishida Kaspiy porti orqali Ozarbayjon mamlakati bilan aloqalarni rivojlantirishdan manfaatdordir. Ushbu masalani tahlil qilar ekanmiz, o'zbek-ozarbayjon iqtisodiy aloqalarining tarixiy asoslarini yoritish asosida istiqbollarni belgilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Qadimgi davrlardanoq O'rta Osiyo qo'shni davlatlar bilan karvon yo'llari orqali aloqalarni yo'lga qo'yishgan. Davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar haqidagi manbalar, sayohatnomalarda iqtisodiy munosabatlarni yoritganlar. XVI-XIX asrlarda O'rta Osiyo xonliklarining Yevropa davlatlari bilan aloqalarida Kasbiy dengizi, jumladan Boku katta ahamiyat kasb etgan. Boku birinchi marta V asr yozma

manbalarida Sharq geografllari Istahriy, Al-Ma'sudiy asarlarida esa IX-X asrlardan tilga olib Boku port shahar ekanligi e'tirof etilgan[1]. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston va Ozarbayjon o'rtasidagi aloqalarga Chor Rossiyasi salbiy ta'siri sezilgan.

XX asrga kelib O'zbekiston va Ozarbayjonda engil va oziq-ovqat sanoati sohasi ancha rivoj topdi va buning natijasida industrial-agrar respublikalarga aylandi. Shu o'rinda qayd etish lozimki, Ozarbayjon SSR va O'zbekiston SSR ko'plab tabiiy resurslarga ega bo'lgan hududlar qatoriga kirib, u erda neft, magnitli temir rudasi, oltingugurt, nodir metallar, slanets, mineral bo'yoqlar, tuz kabi qator foydali qazilmalar mavjud bo'lgan. Ozarbayjonda neft qazib olish respublika xo'jaligining etakchi tarmog'i bo'lib hisoblangan. Undan tashqari, respublikada paxta, sholi, uzum, subtropik meva o'simliklarini etishtirish ham keng yo'lga qo'yilgan edi. Shuni

ta'kidlash lozimki, O'zbekistondan farqli ravishda Ozarbayjonda nafaqat engil sanoat, balki og'ir sanoat ham ancha rivoj topgan edi.

50-60-yillarga kelib respublikalar o'rtasida o'zaro texnik vositalar, xususan, uskuna va materiallar bilan savdo rivoj topdi. Ozarbayjondan mineral o'g'itlar, po'lat quvurlar, neft qazib olish uchun maxsus uskunalar, neft mahsulotlari, shinalar hamda 80 xildan ortiq neft mahsulotlari etkazib berilar edi. 1960-yillarga kelib Ozarbayjonga paxta sohasida foydalaniladigan traktorlar, xususan, paxta ekuvchi mashinalar, kultivatorlar, 900 ta paxta teruvchi, 92 ta yuk tashuvchi, 727 ta paxta tozalash mashinalari etkazib berildi[2]. 1964 yilda Ozarbayjonga O'zbekiston tomonidan 160 ta paxta teruvchi, 7160 ta sug'orish mashinalari yuborildi. Bundan tashqari, O'zbekistondan "T-52" dizellari, transformatorlar, po'lat simlar, tashqi ta'sirdan himoyalangan bronekabella, "S-245" nasoslari, "E-352" ekskavatorlari, kranlar, kompressorlar, qog'oz, Tashselmash zavodidan esa paxta teruvchi mashinalar, ingichka tolali va uzun tolali xomashyo (paxta), metall prokati, kinouskunalar, radiolampalar, yigirish mashinalari, kabel, energetik qurilmalar, dizel va nasoslar, ekskavatorlar etkazib berilgan. Toshkentdagi "Pod'yomnik" zavodi ishlab chiqargan 10 va 5 tonnalik ko'targich kranlardan Ozarbayjonga ham yuborilar edi[7]. Bundan tashqari, Ozarbayjonga O'zbekiston metall prokati,

kinoapparatura, radiolampa, ip-yigiruv mashinalari, kabel, murakkab energetik uskunalar, dizel va nasoslar, abrazivlar (yog'och shishi va b. sayqallashda ishlatiladigan qattiq material), ekskavatorlar, ko'tarma kranlar, priborlar, paxta terish mashinalari, kultivatorlar, transportyorlar, paxta hosili qoldig'ini yig'uvchi mashinalar, paxtaga moslashtirilgan traktorlar, paxta yig'ish va paxta tozalash mashinalari etkazib bergan.

Ozarbayjonlik neft va gaz bo'yicha mutaxassislar O'zbekistonda neft qidirish va qazib olish ishlarida ishtirok etadilar. Ozarbayjonliklar 50-yillarda Farg'ona vodiysiga eng yaxshi parmalash ustalarini yubordilar, ular bizning neftchilarimizga parmalash sirlarini o'rgatishdi[3].

1961 yilda ozarbayjonlik mutaxassislar yordamida O'zbekistonda gaz quduqlari (Gazli koni) va yangi neft quduqlarini qazish ishlari boshlandi. Mazkur ishga Ozarbayjon hukumati zarur uskuna va mutaxassislar bilan yordam ko'rsatdi. Ozarbayjonlik mutaxassislar O'zbekiston neft-gaz sohasini rivojlantirish yo'lida samarali faoliyat yuritdilar. Xususan, 1963 yili Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Toshkent, Farg'ona, Xorazm oblastlarida 723 nafar ozarbayjonlik mutaxassis faoliyat olib bordilar[4]. Ozarbayjonlik mutaxassislar Buxoro – Toshkent, so'ng esa Buxoro – Qozog'iston, Buxoro – Ural gaz quvurlari qurilishida ishtirok etdilar[8]. To'g'ri, chetdan, xususan, Ozarbayjondan sohaga

qator kadrlar yordamga kelishgan bo'lsa-da, aslini olganda, sohada mahalliy kadrlar salmog'i oz bo'lib, ulardan samarali foydalanilmas edi. Masalan, 1964 yili O'zbekiston neft sanoatida faoliyat olib borgan 6890 xodimdan faqatgina 2595 tasi mahalliy xodimlar bo'lgan.

Mustaqillik yillari davlatlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ikki davlat o'rtasidagi 2022 yil iyun oyidagi uchrashuvlar yakunida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishda sezilarli yutuqlarni qayd etish ya'ni o'zaro tovar ayirboshlash 70 foizga oshgan.

Qardosh davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistondagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi O'zbekistonning Ozarbayjon bilan tashqi savdosi ko'rsatkichlari, shu jumladan 2021 yil va 2022 yil yanvar-may oylari uchun tovar toifalari bo'yicha eksport va import hajmini aks ettiruvchi ma'lumot ham muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston 2021 yilda dunyoning 182 davlati bilan savdo aloqalarini amalga oshirib ushbu yilda O'zbekistonning umumiy savdo aylanmasida Ozarbayjonning ulushi atigi 0,3 foizni, jami eksportda 0,5 foizni, jami importda 0,2 foizni tashkil etgan. 2021 yilda O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 118,9 million dollarni tashkil etdi, bu 2020 yilga nisbatan 35,1 million dollarga ko'pdir.

Ta'kidlab o'tish kerak, Ozarbayjon O'zbekiston bilan ijobiy savdo balansiga ega bo'lgan kam sonli davlatlardan biridir. 2021 yilda bu ko'rsatkich Ozarbayjon bilan 33,0 million dollarni tashkil qildi.

Shu bilan birga, 2022 yilning yanvar-may oylari natijalariga ko'ra, O'zbekiston mahsulotlarini import qiluvchi davlatlar orasida Ozarbayjon allaqachon 13-o'rinni egallagan va Ozarbayjonning O'zbekiston umumiy eksportidagi ulushi 0,6 foizga oshgan. Bugungi kunda O'zbekistonda Ozarbayjon kapitali ishtirokida 243 ta korxonalar tashkil etilgan bo'lib, ulardan 16 tasi joriy yil boshidan buyon faoliyat yuritgan[5]. 2022 yilning o'zida O'zbekistonda Ozarbayjon bilan 23 ta korxonalar ochildi[6]. Ushbu korxonalarning faoliyati natijasida ko'pgina import qilinuvchi mahsulotlarning soni ancha qisqarishiga sabab bo'lgan.

Xulosa o'rnida ta'kidlash kerakki, O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlik salohiyati hali etarli darajada rivojlangan emas va iqtisodiyotlarimizning bir-birini to'ldirishini hisobga olgan holda, o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish uchun katta istiqbollarni mavjud. Jumladan, Ozarbayjon orqali Yevropa va Osiyo bozorining muhim nuqtalarini ishg'ol qilish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Evropada yuz berayotgan iqtisodiy inqirozlar pallasida o'z mahsulotlarimiz bilan bozorlarni egallashimiz uchun qulay imkoniyatlar ochilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Адиллов Ф. Ташқи савдо алоқалари // Мозийдан садо. 2011 йил №3(51)-сон.
2. Ахмедшина Ф.А. Экономическое сотрудничество Азербайджанской ССР с союзными республиками (1946–1980 гг). Баку. Элм, 1987. – С. 73.
3. Озарбайжон пахтакорларининг тажрибасини ўрганамиз // Қизил Ўзбекистон. 1950 йил, 12 июль.
4. Зейналова М. Исторические связи Азарбайджанского и узбекского народов в XIX-XX веках: дисс. ... докт. филос. по ист. наукам. – Баку. 2011. – С. 149.
5. Ўзбекистон-Озарбайжон ўртасидаги савдо алоқалари // <https://uza.uz/>
6. Носиров А. Туркий давлатлар ташкилотининг бунёдкорлик роли // Янги Ўзбекистон. 2022 йил 11 ноябрь.
7. Mollacanova N. Ozbekistan SSR. – Baku. 1972. – B. 63.
8. Qudratov D. Dostluq, amakdashliq va birga nailiyat. – Баку. Azarbayjan Dowlat nashriyoti, 1968. – С. 216.
9. Abduvalievich, A. F. (2023). History of Georgian Diaspora in Uzbekistan. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 142-144.
10. Adilov, F. A. (2023). History of relations between uzbekistan and azerbaijan in the field of science (in the case of 1945-1991). American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 3(03), 21-24.
11. Адиллов, Ф. А. (2016). Место и роль Баку во внешних торговых отношениях Среднеазиатских Ханств. Ученый XXI века, (5-4 (18)), 59-61.
12. Адиллов, Ф. А. (2020). Озарбайжоннинг ўзбек халқига бегараз ёрдами (1966 йил тошкент зилзиласи мисолида). Взгляд в прошлое, 3(12).